

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....</p>	7
<p>2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....</p>	12
<p>3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....</p>	15
<p>4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....</p>	20
<p>5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....</p>	23
<p>6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....</p>	27
<p>7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....</p>	31
<p>8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	34
<p>9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....</p>	42
<p>10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....</p>	46
<p>11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....</p>	50
<p>12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....</p>	54
<p>13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....</p>	59
<p>14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1– L2).....</p>	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК: 616.711-089.843-089.87-06:616.8-009.23-07

Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли
Юлдашев Равшан МуслимовичРеспубликанский специализированный
научно-практический медицинский центр нейрохирургии**ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА)**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384103>**АННОТАЦИЯ**

В последние годы в зарубежной литературе наблюдается растущий интерес к применению именно этого варианта лечения многоуровневого стеноза шейного отдела позвоночника. В связи с этим существует необходимость во всесторонней оценке как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе метода, включая анализ осложнений и процессов восстановления. Шейная ламинопластика применяется при целенаправленной задней декомпрессии спинного мозга при шейном спондилезе, оссификации задней продольной связки, грыже межпозвоночного диска, первично узкой спинного канале или множественное. Первый раз метод описал Оуама в 1973 г., и с 1973 г. она была существенно модифицирует. Хотя, есть альтернативные подходы лечения миелопатии: антепередней декомпрессией с сегментарной спондилезом, либо ламинэктомия с задней фиксации или без их зам. антепередней фикцией, Ламинопластика все же является эффективным и перспективным методом, требующий дальнейшего изучения и совершенствование.

Ключевые слова: Оссификация задней продольной связки, дегенеративные заболевания позвоночника, ламинопластика.

Shukurov Xumoyuddin Asliddin o'g'li
Yuldashev Ravshan MuslimovichRespublika ixtisoslashtirilgan
neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi**UMURTQA POG'ONASI SURUNKALI OG'RIBLARINI DAVOLASHDA RADIOTO'LQINLI ABLIYASIYANING ROLI: BIZNING AMALIY TAJRIBAMIZ TAHLILI****ANNOTATSIYA**

So'nggi yillarda xorijiy adabiyotlarda ko'p darajali bo'yin stenozini davolashda laminoplastika usuliga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ushbu usulni joriy etish jarayonida qisqa va uzoq muddatli kuzatuv natijalarini baholash, asoratlarni hamda tiklanish jarayonlarini chuqur o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Bo'yin laminoplastikasi bo'yin bo'limidagi spinal kanalni dekompressiya qilish uchun qo'llaniladi; bu holat bo'yin spondilezi, orqa uzun bog'larning o'sishi va kalsinatlanishi, oraliq disk griyasi yoki ushbu omillarning kombinatsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ushbu usul ilk bor 1973 yili Oyama tomonidan tasvirlangan bo'lib, shundan beri bir qancha o'zgarishlarga uchragan. Dekompressiv-plastik jarrohlik amaliyotiga alternativ sifatida oldingi dekompressiya (korporéktomiya, diskéktomiya) va spondilodez, yoki laminéktomiya orqa spondilodez bilan yoki usiz taklif etiladi. Bu usullar samarali va ishonchli hisoblanadi, biroq asoratlarni xavfi yuqori. Shu bois, laminoplastika usulini yanada takomillashtirish va keng tadqiq etish talab etiladi.

Калит so'zlar: orqa uzunchoq bog'larning kalsifikatlanishi; umurtqa degenerativ kasalligi; laminoplastika.

Shukurov Xumoyuddin Asliddin o'g'li
Yuldashev Ravshan MuslimovichRepublican specialized
Scientific and Practical Research Center of Neurosurgery**ROLE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF CHRONIC SPINAL PAIN SYNDROME: ANALYSIS OF OUR EXPERIENCE****ANNOTATION**

In recent years, there has been growing interest in the use of laminoplasty for the treatment of multilevel cervical stenosis in the international medical literature. The implementation of this technique requires comprehensive evaluation of both short- and long-term outcomes, including analysis of complications and the recovery process. Cervical laminoplasty is used to achieve posterior decompression of the spinal cord in cases of cervical spondylosis, ossification of the posterior longitudinal ligament, intervertebral disc herniation, congenitally narrow spinal canal, or a combination of these factors. This technique was first described by Oyama in 1973 and has undergone numerous modifications since then. Alternative surgical options include anterior decompression (corpectomy, discectomy) with spinal fusion, or laminectomy with or without posterior

instrumentation. Although these procedures are effective and reliable, they are associated with a higher risk of complications. Therefore, further investigation and refinement of the laminoplasty technique are necessary.

Keywords: Ossification of the posterior longitudinal ligament, degenerative diseases of the spine, laminoplasty.

Введение: Хирургические вмешательства при дегенеративных заболеваниях шейного отдела позвоночника производятся преимущественно при наличии неврологических проявлений, связанных с компрессией спинного мозга и его корешков [1, 2]. Основными способами оперативного лечения патологии шейных межпозвоночных дисков являются передние (дискэктомия с межтеловым или корпэктомия с транстеловым спондилодезом) и задние (ламинопластика или ламинэктомия с трансфасеточной фиксацией) декомпрессивно-стабилизирующие вмешательства [3–5]. При этом если «золотым стандартом» хирургического лечения одноуровневого дегенеративного заболевания на шейном уровне является передний шейный межтеловой спондилодез, то хирургическая тактика при многоуровневых поражениях остается спорной.

Таким образом, стремление к улучшению результатов декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств у пациентов с многоуровневыми заболеваниями шейного отдела позвоночника направлено на разработку операций для оптимальной декомпрессии нервных структур и эффективной стабилизации оперированного сегмента при минимальных рисках развития периоперационных осложнений.

Цель: Оценить эффективность и безопасность шейной ламинопластики как метода задней декомпрессии при многоуровневом стенозе шейного отдела позвоночника, а также проанализировать ее краткосрочные и долгосрочные результаты, осложнения и потенциал для восстановления по сравнению с альтернативными хирургическими подходами.

Методы. Проведен анализ литературы по запросам «шейная спондилологическая миелопатия», «окостенение задней продольной связки», «ламинопластика», «ламинэктомия» и «шейная ламинэктомия со спондилодезом», опубликованной за последние 10 лет. Этот обзор не является систематическим обзором или метаанализом, а является обзором доступной соответствующей литературы.

Обоснование выбора хирургического подхода. Хирургическое лечение выбирают, если симптомы компрессионной шейной миелопатии (КШМ) значительно беспокоят пациента. Операция — это основной выбор для пациентов с тяжелыми симптомами миелопатии, включая нарушение равновесия и потерю ловкости рук. Оперативное лечение пациентов с КШМ направлено на декомпрессию спинного мозга, восстановление сагиттального баланса и стабилизацию позвоночника. Варианты лечения включают как передний, так и задний доступ. Спинальные хирурги учитывают несколько факторов: сагиттальный баланс, расположение компрессионной патологии, количество вовлеченных уровней и сопутствующие заболевания пациента (9). Дополнительные факторы, влияющие на выбор переднего или заднего доступа, включает степень вентральной компрессии (10,11) и наличие радикулопатической боли, онемения или слабости.

Передний, задний и комбинированный доступы имеют преимущества и недостатки, характерные для каждого случая КШМ. Споры об оптимальном хирургическом доступе к многоуровневому КШМ продолжаются. Передний доступ считается предпочтительным в нескольких контекстах, включая грыжу диска, остеофиты и OPLL; кроме того, он сводит к минимуму послеоперационную боль. Передний доступ также обычно выполняется для КШМ с кифотической деформацией шейного отдела позвоночника (ШОП).

Передние хирургические доступы

Как показано в Таблица 1, передний доступ предпочтительнее при заболеваниях с участием одного или двух тел позвонков.

Передний доступ позволяет лучше исправить шейный лордоз, чем задний доступ. Предполагается, что это связано с тем, что передний доступ позволяет формировать кривизну ШОП с установлением имплантатов. Передний доступ также обеспечивает лучший послеоперационный результат при оценке шкалой Японской ортопедической ассоциации (JOA), что указывает на то, что передний доступ смог обеспечить лучший послеоперационный неврологический регресс в первые 5 лет (15). Однако необходимы дополнительные аналогичные исследования с более длительными периодами наблюдения. Некоторые из преимуществ переднего доступа - прямая декомпрессия, стабилизация при артродезе и возможность растяжения позвоночника по оси. Некоторые эффекты, которые могут возникнуть при переднем доступе, включают осложнения трансплантата, такие как смещение, необходимость послеоперационного ограничения фиксации и потеря подвижности.

Задний шейный хирургический доступ

Хирурги могут выбрать только стандартную ламинэктомию или ламинотомию, которая включает сохранение ключевых прикреплений задних мышц и выборочное удаление части пластинок; ламинопластику и ее многочисленные варианты; ламинэктомию со стабилизацией, например, с помощью субаксиальных винтов для латеральных масс. Сравнительная эффективность наиболее распространенных подходов - задней ламинопластики и ламинэктомии с задним спондилодезом - остается неясной.

1. Только ламинэктомия

Ламинэктомия подразумевает хирургическое удаление задней дужки позвонка. Ламинэктомия - наиболее распространенная хирургическая процедура для лечения КШМ. В нескольких недавних исследованиях сообщалось, что ламинэктомия может улучшить послеоперационные результаты по JOA и повысить эффективность лечения более чем на 50%. Jain et al. (21) утверждали, что более молодой возраст (<57 лет), раннее появление симптомов (<4 месяцев) и высокий дооперационный балл JOA (>10) предсказывают лучшие неврологические исходы для КШМ. Нужно подчеркнуть, что ламинэктомия имеет тенденцию к уменьшению шейного лордоза (21). Ламинэктомия не рекомендуется детям или взрослым пациентам, у которых уже есть кифотическая деформация в шейном отделе позвоночника. Как правило, ламинэктомия рекомендована пациентам со стенозом цервикального канала, многоуровневым КШМ (> 2 сегментов), компрессией из-за желтой связки и многоуровневым OPLL.

2. Ламинэктомия со стабилизацией.

Ламинэктомия со спондилодезом выполняется для стабилизации остаточных структур и предотвращения осложнений автономной ламинэктомии, таких как кифоз. Стабилизация может быть выполнена между телами позвонков (межтеловой, или передний спондилодез), фиксацией дужек, или боковых масс (задний спондилодез), поперечных отростков (заднебоковой спондилодез), а также с использованием комбинации этих техник спондилодеза (23). Некоторые популярные методы задней фиксации ШОП, такие как накладные трансплантаты, разводка остистых отростков, фасеточная разводка и межслойные жимы Halifax, не могут быть использованы после ламинэктомии. Методы латерального спондилодеза с использованием полиаксиальных конструкций винт-стержень были предпочтительным методом лечения после ламинэктомии в течение многих лет.

Рисунок 1. Алгоритм выбора метода хирургического лечения при КШМ

3. Ламинопластика.

Метод ламинопластики были впервые применены японскими спинальными хирургами в 70-х годах прошлого века и продолжает развиваться. Одним из показаний для ламинопластики являются OPLL, многоуровневая (> 2 позвонка) КШМ, или врожденный стеноз позвоночного канала с задней компрессией и сирингомиелией. Ламинопластика также помогает достичь спинного мозга в случаях опухолей, сосудистых проблем и функциональной хирургии, при которых такие процедуры, как ламинэктомия, затруднены (25). Однако следует избегать ламинопластики у пациентов с шейным кифозом и значительной дооперационной осевой болью в шее (25). Боль в шее сама по себе может быть частым осложнением ламинопластики (25). Тем не менее, Stephens et al. (8) сообщили, что ламинопластика не приводила к усилению осевой боли в шее у тщательно отобранной группы миелопатических пациентов без значительной диффузной осевой боли до операции и соответствующей сагиттальной коррекции.

Некоторые из преимуществ ламинопластики включают возможность расширить позвоночный канал, чтобы он мог поддерживать движение, стабильность и защиту спинного мозга. Ламинопластика также помогает избежать образования рубцовой мембраны после ламинэктомии, которая часто бывает вызвана ламинэктомией. Количество случаев разрыва твердой мозговой оболочки также может быть уменьшено. Ламинопластика может снизить риск дегенерации соседних сегментов. При необходимости ламинопластику можно проводить вместе со спондилодезом (7).

Было описано множество техник и вариантов ламинопластики, но все они разделяют принцип расширения цервикального канала и защиты части, или всех задних элементов. Недавно предложенные методы включают использование керамических имплантатов и титановых мини-пластин, которые могут сократить время хирургического вмешательства и повысить безопасность процедуры (8,9). Эти недавно разработанные процедуры также предназначены для поддержания прикрепления параспинальных мышц и задней группы связок. Такой подход обеспечивает хороший диапазон движений и поддерживает физиологический лордоз ШОП, снижая риск кифоза. Некоторые из самых последних техник ламинопластики — это ламинопластика «open door», техника разделения остистых отростков в сагиттальной области и техника продольного распиливания по средней линии («french door»). Хотя были предложены различные хирургические модификации, основные концепции большинства процедур аналогичны одной из этих двух техник.

В технике «open door» петля создается односторонне; в модификации «french door» петля создается двусторонне. При процедуре «open door» отверстие выполняется на противоположном боковом соединении массы и ламинарного слоя, в то время как «french door» выполняется по средней линии, обеспечивая достаточное пространство для спинного мозга.

Послеоперационные осложнения при шкм

Yonenobu et al. (2) сообщили, что пациенты, перенесшие ламинопластику, продемонстрировали значительно более низкий уровень осложнений, чем пациенты, перенесшие корпэктомии (7% против 29%). Как и ожидалось, большинство осложнений в группе корпэктомии были связаны с трансплантатом, включая псевдоартроз, смещение трансплантата и перелом трансплантата. В группе ламинопластики единственными осложнениями были 3 случая пареза корешка C5, все из которых разрешились (2). Edwards et al. (3) также обнаружили схожие неврологические исходы между двумя способами операций, но снова обнаружили гораздо меньшую частоту осложнений в группе ламинопластики. В их серии большинство осложнений у пациентов, перенесших корпэктомии, были связаны с передним хирургическим доступом (4 случая стойкой дисфагии, 2 случая стойкой дисфонии).

Сообщенные осложнения, возникающие в результате применения задних доступов на шейном отделе позвоночника, включают повреждение спинного мозга и нервных корешков, осложнения, связанные с задней фиксацией винтами или

инструментами, парез C5, пружинно-возвратное закрытие пластины и постламинэктомический кифоз (4). Общая частота неврологических осложнений составила 0,18% (5), с более высокой частотой в случаях тяжелой коррекции шейного кифоза (2,6%) (6). Субаксиальные винты для боковых масс несут риск повреждения нервного корешка (1,3%) и перелома боковой массы.

Несколько исследований изучили частоту паралича (пареза) C5 в связи с хирургическим вмешательством на заднем отделе ШОП. Осложнение сильно варьирует, но это важно учитывать, поскольку она вызывает значительные нарушения у пациента и может привести к неудовлетворенности результатом операции. Факторы, которые, как считается, влияют на паралич C5, включают смещение спинного мозга с растяжением нервных корешков, предоперационные факторы и аспекты операционной техники, такие как прямое давление на нервные корешки в отверстиях во время операции. Yonenobu et al. (8) сообщили о 3,4% случаев раннего послеоперационного повреждения нервного корешка C5. Эти повреждения обычно являются двигательными, но могут также включать сенсорную и корешковую боль. Дисфункция C5 может возникнуть сразу же после операции (9). Восстановление обычно занимает недели, месяцы, или даже годы (10). Согласно Pan et al. (11), фораминотомия и интраоперационный нейромониторинг являются двумя основными методами, используемыми для предотвращения паралича C5.

Пружинное закрытие приподнятой дуги после ламинопластики составляет 40%. Однако об этом осложнении сообщалось только при фиксации швом и еще не наблюдалось при современной фиксации винтами или пластинами.

Результаты использования различных методик задних доступов при кшм

1. Неврологические последствия

В большинстве исследований сообщалось о хорошем улучшении неврологической функции при всех хирургических вмешательствах на заднем отделе ШОП. В настоящее время невозможно утверждать, что один метод лучше других из-за различий в системах оценки, которые использовались для этих исследований, таких как оценка JOA и шкала Нурик. Планы исследований часто различались. Метаанализ Yoon et al. нашли доказательства низкого качества о равнозначности ламинэктомии со стабилизацией и ламинопластики по этой причине (17). Heller et al. (14), однако, обнаружили, что положительные результаты, как правило, было немного лучше в группе ламинопластики и что более высокая частота осложнений наблюдалась при ламинэктомии со стабилизацией. Lau et al. (13) обнаружили, что спондилодез, по-видимому, приводит к улучшению неврологической функции, измеренной по шкале Нурик, но Lee et al. (18) сообщили, что они привели к одинаковым результатам как в отношении потери лордоза, так и в отношении неврологической динамики. Сравнивая ламинэктомию с ламинопластикой, существует тенденция к тому, что ламинопластика лучше традиционной ламинэктомии, но в значительной степени эквивалентна новым методам малоинвазивной ламинотомии.

2. Объем движений

Chang et al. (12) продемонстрировали значительное снижение диапазона движений у пациентов, перенесших селективную ламинэктомию, по сравнению с ламинопластикой. Manzano et al. (15) продемонстрировали четкие доказательства того, что стандартная ламинопластика приводит к большей сохранности движения, чем в случае стабилизации. Однако Otani et al. (6) сообщили о статистически значимом значительном снижении диапазона движений после операции у пациентов, перенесших экспансивную ламинопластику, чем у пациентов, перенесших селективную ламинэктомию. Yukawa et al. (18) не обнаружили разницы в послеоперационной потере объема движений между обеими группами.

Интересно, что в других исследованиях представлены противоречивые данные о влиянии ламинопластики на объем движений. Например, долгосрочное исследование Hyun et al. (19) продемонстрировало доказательство зависящей от времени потери диапазона движений при 5-летнем наблюдении. Мы предполагаем,

что различия в оперативной технике и популяциях пациентов могут быть причиной расхождений в отчетах о потере подвижности шеи после ламинопластики.

Заключение. Задний доступ к декомпрессии шейного отдела позвоночника для CSM является эффективным методом улучшения неврологической функции пациентов. Относительные достоинства таких методов, как ламинэктомия, ламинэктомия со спондилодезом, ламинопластика или менее инвазивная пропускная ламинэктомия, не определены. В случае кифоза следует выбрать ламинэктомию и заднюю фиксацию спондилодезом. При сохранившемся лордозе следует провести

ламинопластику. Однако в случаях, которые попадают в серую зону, например, при выпрямлении шейного отдела позвоночника, мы не уверены, какой подход лучше. Комбинированный доступ (задний и передний доступ) должен быть выбран для значительных вентральных и дорсальных остеофитических компрессий, которые не могут быть выполнены холистически с помощью единственной передней или задней хирургии. При выборе операции, подходящей для конкретного пациента, необходимо учитывать множество факторов. Хирурги должны адаптировать предоперационное обсуждение, чтобы пациенты знали об этих фактах.

Список литературы:

1. Singh A, Tetreault L, Casey A, et al. A summary of assessment tools for patients suffering from cervical spondylotic myelopathy: a systematic review on validity, reliability and responsiveness. *Eur Spine J* 2015;24 Suppl 2:209-28.
2. Nouri A, Tetreault L, Singh A, et al. Degenerative cervical myelopathy: epidemiology, genetics, and pathogenesis. *Spine (Phila Pa 1976)* 2015;40:E675-93.
3. Klineberg E. Cervical spondylotic myelopathy: a review of the evidence. *Orthop Clin North Am* 2010;41:193-202.
4. Lad SP, Patil CG, Berta S, et al. National trends in spinal fusion for cervical spondylotic myelopathy. *Surg Neurol* 2009; 71:66-9.
5. Wu JC, Ko CC, Yen YS, et al. Epidemiology of cervical spondylotic myelopathy and its risk of causing spinal cord injury: a national cohort study. *Neurosurg Focus* 2013;35:E10.
6. Boogaarts HD, Bartels RH. Prevalence of cervical spondylotic myelopathy. *Eur Spine J* 2015;24 Suppl 2:139-41.
7. Ono K, Ebara S, Fuji T, et al. Myelopathy hand. New clinical signs of cervical cord damage. *J Bone Joint Surg Br* 1987;69: 215-9.
8. Lawrence BD, Brodke DS. Posterior surgery for cervical myelopathy: indications, techniques, and outcomes. *Orthop Clin North Am* 2012;43:29-40, vii-viii.
9. Bridges KJ, Simpson LN, Bullis CL, et al. Combined laminoplasty and posterior fusion for cervical spondylotic myelopathy treatment: a literature review. *Asian Spine J* 2018;12:446-58.
10. Fujiyoshi T, Yamazaki M, Kawabe J, et al. A new concept for making decisions regarding the surgical approach for cervical ossification of the posterior longitudinal ligament: the Kline. *Spine (Phila Pa 1976)* 2008;33:E990-3.
11. Taniyama T, Hirai T, Yamada T, et al. Modified K-line in magnetic resonance imaging predicts insufficient decompression of cervical laminoplasty. *Spine (Phila Pa 1976)* 2013; 38:496-501.
12. Rhee JM, Basra S. Posterior surgery for cervical myelopathy: laminectomy, laminectomy with fusion, and laminoplasty. *Asian Spine J* 2008;2:114-26.
13. Liu JK, Das K. Posterior fusion of the subaxial cervical spine: indications and techniques. *Neurosurg Focus* 2001;10:E7.
14. Bakhsheshian J, Mehta VA, Liu JC. Current diagnosis and management of cervical spondylotic myelopathy. *Global Spine J* 2017;7:572-86.
15. Zhu B, Xu Y, Liu X, et al. Anterior approach versus posterior approach for the treatment of multilevel cervical spondylotic myelopathy: a systemic review and meta-analysis. *Eur Spine J* 2013;22:1583-93.
16. Kavanagh RG, Butler JS, O'Byrne JM, et al. Operative techniques for cervical radiculopathy and myelopathy. *Adv Orthop* 2012;2012:794087.
17. Lin Q, Zhou X, Wang X, et al. A comparison of anterior cervical discectomy and corpectomy in patients with multilevel cervical spondylotic myelopathy. *Eur Spine J* 2012;21:474-81.
18. Yalamanchili PK, Vives MJ, Chaudhary SB. Cervical spondylotic myelopathy: factors in choosing the surgical approach. *Adv Orthop* 2012;2012:783762.
19. Alimi M, Njoku I, Hofstetter CP, et al. Anterior cervical discectomy and fusion (ACDF): comparison between zero profile implants and anterior cervical plate and spacer. *Cureus* 2016;8:e573.
20. Zeng J, Duan Y, Yang Y, et al. Anterior corpectomy and reconstruction using dynamic cervical plate and titanium mesh cage for cervical spondylotic myelopathy: a minimum 5-year follow-up study. *Medicine (Baltimore)* 2018;97:e9724.
21. Jain A, Rustagi T, Prasad G, et al. Does segmental kyphosis affect surgical outcome after a posterior decompressive laminectomy in multisegmental cervical spondylotic myelopathy? *Asian Spine J* 2017;11:24-30.
22. Kim P, Murata H, Kurokawa R, et al. Myoarchitectonic spinolaminoplasty: efficacy in reconstituting the cervical musculature and preserving biomechanical function. *J Neurosurg Spine* 2007;7:293-304.
23. Laiginhas AR, Silva PA, Pereira P, et al. Long-term clinical and radiological follow-up after laminectomy for cervical spondylotic myelopathy. *Surg Neurol Int* 2015;6:162.
24. Hirabayashi K, Watanabe K, Wakano K, et al. Expansive open-door laminoplasty for cervical spinal stenotic myelopathy. *Spine (Phila Pa 1976)* 1983;8:693-9.
25. Ghasemi AA, Behfar B. Outcome of laminoplasty in cervical spinal cord injury with stable spine. *Asian J Neurosurg* 2016;11:282-6.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000